

Arion espini n. sp. (Mollusca, Gastropoda, Stylommatophora), un nuevo ariónido ibérico

Alberto Martínez–Ortí^{1,2,3} y Vicent Borredà³

¹Departament de Zoologia, Facultat de CC. Biològiques, Universitat de València, Dr. Moliner 50, E–46100 Burjassot, València (España); ²CIBER de Enfermedades Infecciosas, Instituto de Salud Carlos III. Madrid;

³Museu Valencià d’Història Natural–i\Biotaxa, Hort de Feliu–Alginet, Apdo. 8460, E–46018 Valencia.

Resumen

Arion espini n. sp. (Mollusca, Gastropoda, Stylommatophora), un nuevo ariónido ibérico. En este estudio se describe una nueva especie de babosa terrestre de la Región de Murcia (SE España), *Arion espini* n. sp., que se compara morfoanatómicamente con las especies ibéricas más parecidas y cercanas en distribución geográfica: *Arion baeticus*, *A. gilvus*, *A. hispanicus* y *A. luisae*. Finalmente, se incluye una discusión sobre la separación de subgéneros en *Arion*.

Palabras clave: Moluscos, Babosas, Arionidae, *Arion espini* n. sp., nueva especie, Sierra Espuña, Región de Murcia, España.

Abstract

Arion espini n. sp. (Mollusca, Gastropoda, Stylommatophora), a new Iberian arionid. This study describes a new species of terrestrial slug in the Region of Murcia (SE Spain), *Arion espini* n. sp, morphoanatomically compared to the Iberian species more similar and closer in geographical distribution: *Arion baeticus*, *A. gilvus*, *A. hispanicus* and *A. luisae*. Finally, it includes a comment about the use of subgenus level in *Arion*.

Key words: Molluscs, slugs, Arionidae, *Arion espini* n. sp., new species, Sierra Espuña, Murcia, Spain.

[urn:lsid:zoobank.org:pub:702C8DE4-2890-4C37-9943-D3FB348EFFDE](https://zoobank.org/pub/702C8DE4-2890-4C37-9943-D3FB348EFFDE)

Fecha de recepción: 20/11/2025; Fecha de aceptación: 25/12/2025; Fecha de publicación: 30/12/2025.

Correspondencia: Alberto Martínez–Ortí: amorti@uv.es

ORCID ID: <https://orcid.org/0000-0001-6816-1140>

Introducción

El conocimiento sobre las babosas de la Región de Murcia (Sudeste de España) es bastante escaso. Hay solo algunas referencias antiguas en Cánovas (1875), y otras más recientes en Gasull (1975) y Borredà (1996, 1998), ya que las condiciones xéricas de la zona, con una precipitación anual inferior a los 400 mm en casi todo su territorio y las temperaturas altas en toda la zona, hacen que las babosas sean escasas incluso en zonas agrícolas donde la irrigación produce condiciones más favorables y zonas montañosas forestales con niveles de humedad más altos (como Sierra Espuña o Macizo de Revolcadores).

En los últimos años se ha muestreado algo más el territorio murciano y ha habido un aumento del conocimiento sobre estos animales en este territorio: Borredà y Martínez–Ortí (2014) sobre las babosas de la Región de Murcia y García–Meseguer *et al.* (2017) con el Atlas y Libro Rojo de los moluscos continentales murcianos.

Se han llevado a cabo muestreos durante las tres últimas décadas en algunas áreas de Murcia, y en un significado espacio protegido, el Parque natural de Sierra Espuña, hemos encontrado un arionido de características singulares que después de un cuidadoso estudio describimos en esta publicación.

Figura 1. Mapa de la localización geográfica de *Arion espini* n. sp. (Sierra Espuña; Alhama de Murcia, España).
Figure 1. Geographical location map of *Arion espini* n. sp. (Sierra Espuña, Alhama de Murcia, Spain).

Material y métodos

En Sierra Espuña (Alhama de Murcia), en noviembre de 2011, uno de nosotros (Martínez–Ortí) en compañía de Vicent Escutia y Antonio López–Alabau recolectó tres ejemplares de *Arion* Férussac, 1819, los primeros del género encontrados en la Región de Murcia: uno de ellos tenía una longitud de unos 40 mm en vivo, con un dorso de un característico color ocráceo con unas bandas oscuras con una más clara adyacente a cada lado. Los laterales del cuerpo eran de color más claro y finalizaban en una fina orla de color naranja y con una suela tripartita de color claro o crema. Claramente parecía un ejemplar de *Arion gilvus* Torres–Mínguez, 1925, una especie del nordeste de España perteneciente al complejo *Arion subfuscus* (Draparnaud, 1805). Esta identificación quedó confirmada tras su disección y estudio de la genitalia, y constituye la cita más meridional de esta especie en la península ibérica (Borredà y Martínez–Ortí, 2014).

Acompañando a este ejemplar se encontraron otros dos ariónidos más pequeños de unos 30 mm de longitud en vivo (23 y 21 mm respectivamente en etanol de 70°) y un aspecto externo muy diferente del ejemplar de *A. gilvus*. Presentaban un dorso de color gris plomo con una banda oscura, negruzca, a cada lado y una fina orla gris con algunas lineolas más oscuras. Realizamos el ahogamiento de los dos especímenes en agua con cristales de mentol y procedimos a la disección y al estudio de ambas genitales, y al estudio de la morfología de la pseudolimacela, la rádula y la mandíbula. Para ello usamos un SEM Hitachi S-4100 del Servicio de Microscopía Electrónica (SCSIE) de la Universitat de València. Para el estudio de la concha (o pseudolimacela) hemos detectado el CaCO₃ por medio de una cuantificación EDAX.

Figuras 2–5. *Arion espini* n. sp. de Sierra Espuña, Alhama de Murcia (España); 2–4. Holotipo; 5. Paratipo.
Figures 2–5. *Arion espini* n. sp. from Sierra Espuña, Alhama de Murcia (Spain); 2–4. Holotype; 5. Paratype.

Resultados y discusión

Familia Arionidae Gray, 1840

Género *Arion* Férussac, 1819

***Arion espini* Martínez–Ortí y Borredà, n. sp.**

[urn:lsid:zoobank.org:act:4F70B3D4-151B-47A2-8488-158859605047](https://zoobank.org/act:4F70B3D4-151B-47A2-8488-158859605047)

Figs 2–28; Tablas 1 y 2.

–*Localidad tipo*: Área alrededor de la fuente “El Hilo” en Sierra Espuña (Alhama de Murcia, Región de Murcia, España) (UTM: 30SXG2991; 640 m) (27 de noviembre de 2011) (Fig. 1). Recolectores: Alberto Martínez–Ortí, Vicent Escutia y Antonio López Alabau. Después de 2011, hemos visitado varias veces Sierra Espuña y la fuente El Hilo en particular, en septiembre de 2013 y, en julio de 2014, cuando encontramos con dificultad un par de ejemplares inmaduros de *A. gilvus*, y en octubre de 2025, tras una temporada de lluvias y aún con cierta humedad, donde, pese a las aparentes buenas condiciones no se encontró ninguna babosa.

Figuras 6–14. Concha (pseudolimacela) y espermatóforo del holotipo de *Arion espini* n. sp.; 6–10. Aspecto de la concha (pseudolimacela) y los cristales de caliza aglutinados; 11–14. Dos espermatóforos incompletos; 13–14. Ornamentación de la superficie de los espermatóforos.

Figures 6–14. Shell (pseudolimacellae) and spermatophore from holotype of Arion espini n. sp.; 6–10. Aspect of the shell (pseudolimacellae) and agglutinated calcareous crystals; 11–14. Two incomplete spermatophores; 13–14. Ornamentation of the surface of the spermatophores.

Igualmente, García–Meseguer *et al.* (2017), en su Atlas y Libro Rojo de los Moluscos Continentales de la Región de Murcia, obra de la Consejería de Medio Ambiente de dicha región, para cuya realización se muestreó extensamente todo el territorio de Murcia, no hace referencia a ninguna babosa de estas características, y con toda seguridad debe haberse explorado a fondo un parque natural tan señalado como es Sierra Espuña.

–*Material tipo*: La serie tipo está formada por dos ejemplares y está depositada en el Museu Valencià d’Història Natural (MVHN, Alginet). El holotipo (en etanol 70%) con código MVHN–200213YG02a y un paratipo (en etanol 70%), con el código MVHN–200213YG02b.

–*Etimología*: El nombre específico está dedicado al Sr. Juan Salvador Espín Jiménez, natural de Bullas (Murcia), biólogo y profesor de secundaria jubilado, querido amigo, colega de los autores y recolector de numerosos especímenes en Murcia y otras zonas de España.

–*Nombre común*: Babosa de Sierra Espuña; *Sierra Espuña slug*; *Limace de Sierra Espuña*.

–*Diagnosis*: Pequeña babosa con tubérculos dorsales elongados y algo prominentes. Dorso gris plomo con dos bandas longitudinales anchas y más oscuras. Presenta una delgada orla grisácea con lineolas oscuras. Suela clara, casi blanca. El epifalo es más largo que el conducto deferente y finaliza en el atrio con un doble y evertible engrosamiento en forma de anillo; cuya parte distal está ligeramente pigmentada. Oviducto libre alargado con una gruesa lígula evertible en su interior. Bursa copulatrix grande.

–*Aspecto externo (Figs 2–5)*: babosa pequeña (los dos especímenes conservados en etanol miden 23 y 21 mm, respectivamente). Los tubérculos dorsales son alargados y algo prominentes. Dorso de color gris plomo con dos bandas longitudinales anchas y oscuras, una a cada lado de todo el dorso. La banda derecha se arquea en el escudo por encima del orificio respiratorio. Los laterales del cuerpo son algo más claros que el dorso, pero siempre de tono grisáceo. Orla fina y estrecha, grisácea y con lineolas oscuras irregulares. Suela clara, casi blanca.

–*Concha (Figs 6–10)*: En el interior del escudo hay una gran cantidad de cristales blancos de carbonato cálcico, mezclados con gránulos amorfos más grandes formados por pequeños cristales aglutinados del mismo material. Todas estas partículas están parcialmente unidas por una matriz orgánica y forman en conjunto una pseudolimacela de aspecto mucoso y de escasa firmeza (Fig. 6).

–*Aparato reproductor (Figs 15–17)*: El ejemplar más grande (holotipo; 30 mm en vivo, 23 mm en etanol) presentaba una genitalia completamente desarrollada, pero con fuerte protrusión post-mortem, producida durante el proceso de ahogamiento. El otro ejemplar más pequeño (21 mm), es inmaduro, pero con una genitalia incipiente observable. La gónada es entre redonda y lenticular y bastante gruesa, externamente muy oscura, casi negra y con acinos visibles, siendo su interior blanquecino. El conducto hermafrodita es de color crema, bastante largo y muy tortuoso en su parte distal. La glándula de la albúmina es muy grande, lanceolada y de color entre crema y beige. El espermoviducto presenta varias curvaturas y de color crema. El ejemplar mayor mostraba una gran protrusión de la genitalia distal en una estructura evaginada, formada por dos pliegues o labios robustos, uno dentro del otro, que interpretamos como el atrio en la parte exterior de la protrusión envolviendo en el interior a la lígula, gruesa y con forma de lengua o paleta, de color blanquecino. Junto a ella se observa una masa brillante formada por tres anillos concéntricos telescópicos. En la base de estas dos estructuras y también extruida aparece una masa glandulosa ligeramente pigmentada de parduzco. Una vez separada la

genitalia del resto del cuerpo, parece claro que la lengua o paleta es el atrio extruido con la lígula del oviducto igualmente extruido y la estructura telescópica, es el engrosamiento concéntrico de la entrada del epifalo en el atrio, también evaginado, siendo la masa glandulosa ligeramente pigmentada el inicio del epifalo. Siguiendo a la lígula extruida en forma de lengua encontramos el oviducto libre distal bastante largo, de forma cilíndrica y color crema, que lógicamente aparece vacío al estar extruida la lígula de su interior.

Figuras 15–17. Aparato reproductor de *Arion espini* n. sp.; 15. Holotipo (Abreviaturas: a=atrio genital; bc=bursa copulatrix; cd=conducto deferente; e=epifalo; eae=engrosamiento anular del epifalo; espvto=espermoviducto; g=gónada; ga=glándula de la albúmina; l=lígula; ol=oviducto libre); 16. Genitalia distal evaginada; 17. Esquema tentativo del aparato reproductor.

Figures 15–17. Reproductive system of Arion espini n. sp.; 15. Holotype (Abbreviations: a=genital atrium; bc=bursa copulatrix; cd=vas deferens; e=epiphallus; eae=anular thickness of epiphallus; espvto=ovispermiduct; g=gonade; ga=albumen gland; l=ligula; ol=free oviduct); 16. Evaginated distal genitalia; 17. Tentative scheme of the reproductive system.

El epifalo distal conecta con el atrio por medio del engrosamiento anular doble y concéntrico, de estructura telescópica, que aparece extruido. Este epifalo es bastante largo y sinuoso, más largo que el conducto deferente que es casi tan grueso como el epifalo. El cociente de las longitudes de ambas estructuras (Cd/Ep) es 0,71. La bursa copulatrix es grande y oval, desembocando en el atrio cerca del epifalo a través de un conducto largo. En el holotipo, la bolsa estaba llena de una sustancia mucosa en la que encontramos parcialmente digeridos restos de hasta cinco espermátóforos, algo evidenciado tras el recuento de sus puntas. Tienen forma de signo de interrogación, textura quitinosa y color ambarino, con una parte ancha y otra

estrecha, finalizando ambas en puntas agudas (Figs 11–12). La superficie externa es suave, sin denticulado u ornamentación (Figs 13–14). Su longitud es difícilmente medible por su fragmentación y sus curvaturas, pero podría alcanzar los 20 mm o más.

–*Otros caracteres (Figs 18–28)*: Mandíbula odontognata mostrando 14 costillas con una escultura en retículo (Figs 18–20). La rádula está formada por 118 filas y la fórmula radular $27+C+27$ (Figs 21–28). El diente central es más pequeño que los laterales, con mesocono romboidal y dos ectoconos más o menos simétricos y cercanos al mesocono. Estos ectoconos están expandidos latero-posteriormente y su zona medio-lateral presenta una profunda depresión en forma como de punto en cada lado y redondeada en el lado posterior (Figs 22–25). El primer diente lateral muestra un ectocono simple expandido y un endocono poco marcado (Figs 23–24). Dientes marginales con el mesocono más delgado, alargado y cónico, y el ectocono dividido en dos (Figs 27–28).

–*Hábitat y distribución geográfica (Fig. 1)*: Endemismo de Sierra Espuña, en Alhama de Murcia (Murcia, SE de España), encontrado en una pinada mixta de *Pinus halepensis* L. con *Quercus ilex* L., bajo piedras y en una pradera cerca de un riachuelo seco con arbustos: *Viburnum tinus* L., *Quercus coccifera* L. y *Juniperus oxycedrus* L.

– *Discusión*: En Murcia, hasta hace poco no se había citado el género *Arion* (Borredà y Martínez–Ortí, 2014; García–Meseguer *et al.*, 2017). Por el tamaño del cuerpo y la anatomía del aparato reproductor *A. espini* n. sp. difiere claramente de los grandes *Arion* con lígula intraatrial, *A. rufus* (Linnaeus, 1758) y *A. ater* (Linnaeus, 1758) (Borredà, 1996). *Arion espini* n. sp. también difiere claramente por el tamaño del complejo *A. lusitanicus* Mabilie, 1868 o *A. vulgaris* Moquin–Tandon, 1855, aunque tengan la lígula en el interior de su engrosado oviducto libre distal, con poblaciones en zonas más cercanas como Jaén y Albacete (Sierras de Alcaraz y Cazorla) (Borredà, 1998, Castillejo *et al.*, 2025) y probablemente también en Murcia, en el macizo de Revolcadores (Borredà y Martínez–Ortí, 2014; García–Meseguer *et al.*, 2017).

En cuanto al complejo *A. subfuscus*, aunque son algo menores que los de los grandes complejos a los que nos acabamos de referir, su tamaño sigue siendo bastante mayor que *A. espini* n. sp., y la mayoría son de distribución septentrional en la Península excepto *A. gilvus*, que también está presente en Sierra Espuña (Borredà y Martínez–Ortí, 2014) y en la región de Murcia se ha encontrado además en la Sierra de Salinas, en Yecla (García–Meseguer *et al.*, 2017). Su apariencia externa y su genitalia además de su tamaño, bastante mayor en esta especie los diferencian claramente.

Arion gilvus se considera un endemismo del este de la península ibérica adaptado a las condiciones xéricas de esta zona. Su núcleo principal, con numerosas localidades de captura y abundancia de individuos en ambientes diversos se localiza en el sur de la provincia de Valencia y norte de Alicante. En otros lugares los hallazgos han sido escasos, y siempre en áreas de poca influencia antrópica. Es de notar su escasez en la provincia de Castellón (Borredà, 1994, 1996). En nuestra opinión, consideramos que hay dos poblaciones parcialmente disjuntas, una centrada en el sur de Valencia y norte de Alicante, prolongándose hacia Albacete, y otra en el sudoeste de Tarragona (en el margen derecho del Ebro), norte de Castellón y este de Teruel. No existen diferencias anatómicas entre los ejemplares de dichas áreas geográficas.

Así el complejo *A. subfuscus* en la península ibérica estaría formado por las siguientes especies: *A. subfuscus* s.s. en algunas localidades pirenaicas; *Arion molinae* Garrido, Castillejo e Iglesias, 1995 del Pirineo y Prepirineo catalán; *Arion iratii* Garrido, Castillejo e Iglesias, 1995 y *A. lizarrustii*, Garrido, Castillejo e Iglesias, 1995, ambas de Navarra y *A. gilvus* del este peninsular. Se podría añadir *A. ponsi* Quintana, 2007, endémica de Menorca.

Figuras 18–28. Mandíbula y rádula del holotipo de *Arion espini* n. sp.; 18–20. Mandíbula; 19–20. Costillas con ornamentación en retículo; 21. Rádula completa; 22–25. Diente central y primeros laterales; 26–27. Hemirradula, donde se puede observar la transición denticular de los primeros dientes laterales hacia los primeros marginales; 28. Dientes marginales próximos al borde radular.

Figures 18–28. Jaw and radula of the holotype of Arion espini n. sp.; 18–20. Jaw; 19–20. Ribs with reticulated ornamentation; 21. Radula; 22–25. Central tooth and first laterals; 26–27. Hemiradula, where the denticular transition of the first lateral teeth to the first marginal ones can be observed; 28. Marginal teeth near the radular border.

En su aspecto externo *A. gilvus* difiere de *A. espini* n. sp. en lo siguiente:

- Arion gilvus* es de color rojizo oscuro u ocre; *A. espini* n. sp. es gris plomizo.
- Arion gilvus* con tubérculos dorsales lisos y alargados; prominentes y gruesos en *A. espini* n. sp.
- Arion gilvus* presenta una orla muy fina y de un color naranja conspicuo, que es grisáceo en *A. espini* n. sp.
- Arion gilvus* es bastante mayor en tamaño (40 mm de media tras la fijación) que *A. espini* n. sp. (22 mm)

La genitalia es similar en ambas especies, incluso en el cociente Cd/Ep cercano a 0,7, pero difieren en: a) El doble engrosamiento anular en la entrada del epifalo en el atrio de *A. espini* n. sp., inexistente en *A. gilvus*. b) La parte distal del epifalo a menudo ligeramente pigmentado de tono negro en *A. gilvus*, mucho menos en *A. espini* n. sp. c) Espermatóforos diferentes, ya que en *A. gilvus* mide 16 mm y en *A. espini* n. sp. es mucho más alargado (estimado alrededor de 20 mm o más), pese a ser babosas de tamaño bastante menor. En cuanto a los *Arion* de pequeño tamaño, similar al de *A. espini* n. sp., como *A. intermedius* Normand, 1852 y el complejo *A. hortensis* Férussac, 1829, en el que a veces se incluye también *A. intermedius*, en general tienen también una distribución septentrional en la Península y presentan una suela amarilla o naranja, incluso son más pequeños que *A. espini* n. sp. *Arion intermedius*, con poblaciones más cercanas a Sierra Espuña (interior de Valencia y Castellón, Teruel, Cuenca), aparte del pequeño tamaño y la suela amarilla, no presenta oviducto engrosado ni lígula.

	<i>A. baeticus</i>	<i>A. gilvus</i>	<i>A. hispanicus</i>	<i>A. luisae</i>	<i>A. espini</i> n. sp.
Aspecto exterior	Dorso oscuro o negro sin bandas. Orla gris. Mucus incoloro	Marrón ocre rojizo con bandas. Cabeza y tentáculos violáceos oscuros. Orla naranja. Mucus amarillo anaranjado	Negro o gris muy oscuro con bandas casi imperceptibles. Orla gris oscuro. Mucus incoloro	Gris parduzco con bandas. Orla grisácea. Mucus incoloro	Gris plomo con bandas oscuras. Orla gris oscura. Mucus incoloro
Cd/Ep	1,40	1,41	0,81	0,79	0,71
Oviducto	No dividido en tres partes. Solo estrechamiento proximal	No dividido en tres partes. Solo estrechamiento proximal	No dividido en tres partes. Solo estrechamiento proximal	Dividido en tres porciones	Dividido en tres porciones
Pigmentación genitalia	Toda la parte femenina negra	No	Marcada y extensa	Tenue y escasa	Muy ligera pigmentación en epifalo y oviducto
Bursa copulatrix	Sin papila. Pared del conducto no engrosada	No presenta ninguno de los caracteres de las otras especies	Papila a la entrada. Pared del conducto no engrosada	Conducto de paredes gruesas. Sin papila	Grande con conducto estrecho y largo y paredes finas
Papila en entrada a epifalo	No	No	No	Sí	No
Genitalia distal	Tamaño proporcional al del ejemplar	Tamaño proporcional al del ejemplar	Tamaño proporcional al del ejemplar	Muy gruesa y desarrollada	Muy grande
Distribución geográfica	Andalucía Occidental	NE península ibérica	Montes Universales (Teruel–Cuenca)	Sierra de Espadán (Castellón)	Sierra Espuña (Murcia)

Tabla 1. Algunos caracteres diferenciales de diversos *Arion* tratados en este estudio.
 Table 1. Some distinguishing characteristics of various *Arion* treated in this study.

El complejo *A. hortensis* que sí presenta lígula y oviducto engrosado, dividido en tres partes con diferente función es de distribución septentrional en la Península. Se suelen incluir en el subgénero *A. (Kobeltia)* Seibert, 1873, en el que también se incluye *A. luisae* Borredà y Martínez–Ortí, 2014, de la Sierra de Espadán (Provincia de Castellón), cuya anatomía y tamaño, sin embargo, difieren mucho de *A. espini* n. sp.

Existen algunos *Arion* con distribución geográfica no demasiado lejana de Murcia: *A. baeticus* Garrido, Castillejo e Iglesias, 1994, *A. hispanicus* Simroth, 1866 y *A. luisae*, además de *A. gilvus*, que ya hemos comentado y también aparece en Sierra Espuña. En la tabla 1 aparecen comparadas estas especies. Otros dos endemismos ibéricos, *A. paularensis* Wiktor y Parejo, 1989 y *A. urbiae* De Winter, 1986, tienen alguna similitud de aspecto externo con *A. espini* n. sp., pero su distribución geográfica es muy remota respecto a Sierra Espuña o Murcia.

	Tamaño medio (en etanol)	Dorso	Suela	Otros caracteres externos	Papila en entrada a epifalo	Lígula	Espermo viducto	Inserción conductos copuladores
<i>A. anthracius</i>	20 mm	Negrusco. Bandas borrosas	Amarilla oscura	Laterales oscuros	No	No	Oscuro	Coplanar
<i>A. distinctus</i>	20,3 mm	Gris. Bandas oscuras. La derecha “abrazo” el neumostoma	Amarilla	Laterales claros. Tubérculos cutáneos grandes.	Papila cónica	No	Oscuro	Triangular
<i>A. fagophilus</i>	26 mm	Pardo. Bandas oscuras	Amarillenta	Laterales muy claros	No	Corta, en V	Claro	Coplanar
<i>A. hortensis</i>	20,5 mm	Gris. Bandas oscuras. La derecha se arquea sobre el neumostoma	Naranja	Laterales algo más claros que el dorso	Papila plana	Larga. Dos láminas paralelas	Claro	Coplanar
<i>A. luisae</i>	25 mm	Gris parduzco con bandas oscuras	Clara	Laterales pardos más claros que el dorso	No	En V Formada por varias bandas paralelas festoneadas	Ligera pigmentación en su parte distal y en la proximal del oviducto	Coplanar
<i>A. espini</i> n.sp.	22 mm	Gris plomo con bandas algo más oscuras	Clara, casi blanca	Laterales gris plomo, más claros que el dorso	No	Gruesa. Con forma de lengua de dos superficies unidas. Superficie estriada, como reticulada	Claro. Color crema	Coplanar

Tabla 2. Diferentes caracteres diferenciales de diversas especies del complejo *Arion hortensis*.

Table 2. Different distinguishing characteristics of various species of the *Arion hortensis* complex.

Arion paularensis es una especie de Guadalajara y Segovia, a más de 500 Km de Sierra Espuña, con diferente clima, litología y relieve. Es tipo *Arion* (*Mesarion*) o del complejo *A. subfuscus* y se caracteriza por tener un oviducto libre que desemboca lateralmente en el atrio, a cierta distancia de la bursa copulatrix y el epifalo, característica no presente en *A. espini* n. sp. ni en ninguna de las especies del grupo. Es una forma claramente diferente de *A. espini* n. sp. *Arion urbiae* se encuentra en el País Vasco, Navarra, La Rioja y Zaragoza muy lejos del área de *A. espini* n. sp. Entre otras diferencias esta especie presenta parte de la genitalia de color negro y la lígula es intraatrial. Estas dos últimas especies (*A. paularensis* y *A. urbiae*), cuya distribución está muy alejada de Murcia, es de reseñar que según Castillejo *et al.* (2025) deberían estar incluidas como sinónimos posteriores de *A. gilvus*.

En cuanto a las especies dentro del complejo *A. hortensis*, estas se presentan en la tabla 2. Las otras especies del complejo se distinguen bien de *A. espini* n. sp., por tener la suela naranja o amarilla y tener una distribución geográfica mucho más septentrional, en ambas vertientes de los Pirineos y en la cabecera del Sistema Ibérico: Cantabria, La Rioja y norte de Aragón.

Arion intermedius que por lo general no se suele considerar parte de este complejo (subgénero *Arion* (*Microarion*)) es común en muchas zonas del interior de la Península. Se distingue fácilmente por su pequeño tamaño, tubérculos dérmicos puntiagudos que pueden darle un aspecto erizado y la suela amarillo vivo. El dorso puede ser gris con bandas o más claro, a veces casi blanco. Muy diferente de *A. espini* n. sp. también. Igualmente, García–Meseguer *et al.* (2017) hacen una referencia difusa a *A. intermedius*: “Se distribuye ampliamente en la península ibérica, y se conoce sobre todo del tercio norte, pero probablemente llegue a todas las regiones. Su pequeño tamaño ha podido hacerla pasar inadvertida”. Aunque según Castillejo (1998) y Cadevall y Orozco (2016) *A. intermedius* se distribuye por la Región de Murcia, no hemos podido encontrar ninguna cita precisa. Las más próximas estarían en la Sierra de Cazorla (Jaén) y en Sierra Nevada (Granada), según García–Meseguer *et al.* (2017), que tampoco la encontraron en la región.

La cuestión de los subgéneros de *Arion* dista mucho de estar resuelta. Hesse (1926) dividió el género *Arion* en los siguientes subgéneros: *Lochea* Moquin–Tandon, 1855 (posteriormente *Arion* s.s.), *Arion* (*Mesarion*) Hesse, 1926, *Arion* (*Carinarion*) Hesse, 1926, *Arion* (*Kobeltia*) y *Arion* (*Microarion*) Hesse, 1926. Davies (1987) los agrupó en *Arion* y *Mesarion*; *Kobeltia* y *Microarion*; y *Carinarion*. Tras estudios cromosómicos, Backeljau y De Bruyn (1990) los clasificaron en *Lochea* (*Arion* + *Mesarion*) y *Prolepis* (*Kobeltia* + *Carinarion*), incluyendo aquí el anteriormente descrito *Arion* (*Microarion*).

El equipo del Dr. Castillejo en general ha mantenido este criterio, aunque adaptado, de modo que los subgéneros *Arion* s.s., *A.* (*Mesarion*) y *A.* (*Kobeltia*) se han utilizado en diversos trabajos. En particular, los autores británicos, pero también el equipo de Castillejo, se refieren a complejos de especies (agg. de autores británicos), y así se refieren a I) el complejo *A. ater*, II) el complejo *A. lusitanicus*, ambos asimilados al subgénero *Arion* s.s., el llamado complejo *A. empiricorum* de Chevallier (1969), aunque *A. lusitanicus* a veces se incluye en el subgénero *A.* (*Mesarion*), III) el complejo *Arion subfuscus* (*A. subfuscus*, *A. molinae*, *A. lizarrusti*, *A. iratii* y *A. gilvus* en la península ibérica) o IV) complejo *A. hortensis*, presentado en la tabla 2, subgénero *A.* (*Kobeltia*), formado en la península ibérica por: *A. hortensis*, *A. distinctus*, *A. intermedius*, a veces no incluido, *A. anthracius* Bourguignat, 1966, *A. fagophilus* De Winter, 1986, *A. luisae* y *A. espini* n. sp.

Castillejo (1997) cita en la península ibérica un total de 19 especies de *Arion*, a las que posteriormente se unieron *Arion magnus* Torres–Mínguez, 1923 (complejo *A. lusitanicus*), especie rehabilitada ya incluida en listas de la malacofauna española y francesa, *Arion distinctus* Mabille, 1868 del complejo *hortensis*, de Andorra, *Arion* (*Mesarion*) *ponsi* Quintana, 2007, del complejo *A. subfuscus*, en Menorca, *A. sylvaticus*, del complejo *Carinarion*, también de Andorra (Borredà *et al.*, 2010), y *A. luisae* de Castellón. Esto elevaría el número de especies de género *Arion* de la península ibérica y las islas Baleares a 26, con las tres especies recientes del complejo *A. lusitanicus* auct. non Mabille, 1868 (= *A. vulgaris* Moquin–Tandon, 1855): *A. amortii* Borredà, 2023, *A. nicolaui* Martínez–Ortí y Borredà, 2023 y *A. lineispede* Torres–Mínguez, 1928. Serían 27 especies con *A. espini* n. sp., integrable en el subgénero *A.* (*Kobeltia*) (o en el complejo *A. hortensis*). En general, y durante bastante tiempo se admitían los siguientes subgéneros: *A.* (*Arion*), *A.* (*Carinarion*), *A.* (*Kobeltia*), *A.* (*Mesarion*) y *A.* (*Microarion*) (con *A. intermedius*, generalmente incluido en *Kobeltia*), con alguna especie discutida y/o con encaje no claro en estos subgéneros. En la península ibérica, tienen estas características: *A. baeticus*, *A. hispanicus*, *A. paularensis*, *A. urbiae* y *A. wiktori*.

En un reciente libro recopilatorio de Castillejo *et al.* (2025) se cuestiona gran parte de la taxonomía actual del género, pero como ellos mismos señalan falta información concluyente, por lo que deben realizarse análisis más profundos y adecuados para poder aceptar por el momento su nueva propuesta taxonómica (Martínez–Ortí y Borredà, 2025). Castillejo *et al.* (2025) dejan de utilizar los subgéneros, como habían hecho siempre anteriormente y proponen cinco complejos: *A. ater–rufus*, *A. fuliginus*, *A. hortensis*, *A. subfuscus* y *A. vulgaris*,

reduciendo el número de especies ibéricas de *Arion* a 14, incluyendo dos nuevas especies que ellos describen en ese trabajo. En nuestra opinión deben considerarse como válidas al menos 27, y seguramente cuando se consiga desentrañar el intrincado complejo *A. lusitanicus* o *A. vulgaris*, el número aumentará algo más, no en vano la península ibérica es la zona de mayor diversidad de especies de este género en el planeta.

Agradecimientos. A nuestros buenos amigos, el Dr. Fernando Robles, nuestro amigo y maestro fallecido en 2019, Vicent Escutia, Antonio López Alabau, Miguel Ángel Collado y Joaquín Blasco, quienes nos acompañaron en nuestros estudios y, en algunos casos, nos facilitaron ejemplares recolectados por ellos. Y un recuerdo muy cariñoso y especial para Luisa Solaz Gómez, esposa de uno de nosotros (V. Borredà), que tanto nos ha acompañado y animado en nuestro trabajo durante tantos años, tristemente fallecida en septiembre de 2024, cuando elaborábamos este trabajo. Agradecemos también al personal de la Sección de Microscopía Electrónica del S.C.S.I.E. de la Universitat de València, su ayuda con el microscopio electrónico de barrido Hitachi S-4100 y la espectroscopia de rayos X de energía dispersiva (EDAX). Trabajo financiado en parte por los proyectos: Trabajo financiado parcialmente el proyecto CIPROM/2024/88 del Programa Prometeo, ayudas para grupos de investigación de Excelencia de la Generalitat Valenciana y por el proyecto PID2024-157622NB-100, del Ministerio de Ciencia, Investigación y Universidades.

Cita: Martínez–Ortí A., Borredà V. 2025. *Arion espini* n. sp. (Mollusca, Gastropoda, Stylommatophora), un nuevo arionido ibérico. *Zoolentia* 5: 75–87. Doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.18045528>

Referencias

- Bech M., Rodríguez M^aT., Ondina M.P., Altimiras J. 2005. Nuevas aportaciones al conocimiento de los moluscos actuales y del Cuaternario en Extremadura: II Malacofauna terrestre (Babosas). *Revista de estudios extremeños* 61(2): 813–836.
- Borredà V. 1994. Datos sobre la distribución geográfica de *Arion gilvus* Torres–Mínguez, 1925 (Gastropoda: Pulmonata: Arionidae). *Resúmenes X Congreso Nacional de Malacología. Barcelona*, 143–144.
- Borredà V. 1996. *Pulmonados desnudos (Mollusca: Gastropoda: Pulmonata) del Este de la Península Ibérica*. Universitat de València (versión digital por Proquest LLC 2014), 475pp.
- Borredà V. 1998. *Arion lusitanicus* Mabille, 1868 en el este de la Península Ibérica. *Iberus* 16(2): 1–10.
- Borredà V., Martínez–Ortí A. 2014. Babosas terrestres (Mollusca, Gastropoda) de la Región de Murcia (SE España). *Arxius de Miscel·lània Zoològica* 12: 1–12. DOI: <https://doi.org/10.32800/amz.2014.12.0001>
- Cadevall J., Orozco A. 2016. *Caracoles y babosas de la península ibérica y Baleares*. Ed. Omega, 817pp.
- Cánovas F. 1875. Apuntes para la fauna malacológica de Lorca y sus zonas limítrofes. *Hojas Malacológicas Hidalgo* 9: 34–39
- Castillejo J. 1997. Las babosas de la familia Arionidae Gray, 1840 en la Península Ibérica e Islas Baleares. Morfología y distribución (Gastropoda, Pulmonata, Terrestria nuda). *Revista Real Academia Galega de Ciencias XVI*: 51–118.
- Castillejo J., Rodríguez T. 1991. *Babosas de la Península Ibérica y Baleares*. Servicio de Publicaciones de la Universidade de Santiago de Compostela, 211pp.
- Castillejo J., Rodríguez T. 1993. Las especies del género *Arion* Férussac 1819 en Portugal (Gastropoda: Pulmonata: Arionidae). *Graellsia* 49: 17–37.

- Castillejo J., Baselga A., Lorenzo–Carballa M.O., Iglesias J., Gómez–Rodríguez C. 2025. *Taxonomía integrativa de las babosas del género Arion (Gastropoda: Arionidae) de la península ibérica*. Edicions USC. Universidade de Santiago de Compostela, 389pp.
- García–Meseguer A.J., Esteve M.A., Robledano F., Miñano J. 2017. *Atlas y Libro Rojo de los Moluscos Continentales de la Región de Murcia*. Oficina de Impulso Socioeconómico del Medio Ambiente. Consejería de Agua, Agricultura y Medio Ambiente. Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, 338pp.
- Garrido C. 1995. *Estudio taxonómico de la Fauna de Pulmonados Desnudos Ibéricos (Mollusca: Gastropoda)*. PhD. Universidade de Santiago de Compostela, 641pp.
- Garrido C., Castillejo J., Iglesias J. 1992. The *Arion subfuscus* complex in the North-Eastern part of the Iberian Peninsula, with redescription of *Arion gilvus* Torres Mínguez, 1925 and report of spermatophores found in *A. intermedius* (Normand, 1852) [Pulmonata: Arionidae]. *Abstract of 11th International Congress of Malacology, Siena*, 423–424.
- Garrido C., Castillejo J., Iglesias J. 1994. Description of *Arion baeticus* spec. nova from the Iberian Peninsula (Gastropoda: Pulmonata: Arionidae). *Malakologische. Abhandlungen*, 17(2): 37–46.
- Garrido C., Castillejo J., Iglesias J. 1995. The *Arion subfuscus* complex in the eastern part of the Iberian Peninsula, with redescription of *Arion subfuscus* (Draparnaud, 1805). *Archiv für Molluskenkunde* 124(1/2): 103–118.
- Gasull L. 1975. Fauna malacológica terrestre del Sudeste Ibérico. *Boletín Sociedad Historia Natural de Baleares* 20: 1–155
- Martínez–Ortí A., Borredà V. 2025. Las babosas terrestres de Cataluña y Andorra. *Zoolentia* 5: 11–68. Doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.15265455>
- Rodríguez T. 1990. *Babosas de Portugal*. Tesis Doctoral. Universidade de Santiago de Compostela, 408pp.
- Rodríguez T., Hermida J., Outeiro A. 1993. La familia Agriolimacidae (Gastropoda, Pulmonata) en Portugal continental. *Iberus* 11(2): 35–44.
- Torres–Mínguez A. 1925. Notas malacológicas, VII. Cuatro nuevos *Arion* ibéricos y dos nuevos Limácidos de Guinea. *Butlletí de la Institució catalana d'Història Natural* 2(V): 229–243.